

TREINAMENTO RESISTIDO EM MULHERES COM FIBROMIALGIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE BENEFÍCIOS FÍSICOS, FUNCIONAIS E METABÓLICOS

Maria Lua Ribeiro Araújo¹
Vitor Alves²

¹Graduanda do 6º semestre em Educação Física (Bacharelado) – Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi), marialua.edf@gmail.com

²Graduado em Educação Física (Bacharelado) – Centro Universo Recife (Universo); Pós-Graduado em Biomecânica, Musculação e Reabilitação Musculoesquelética – Personal Trainer Academy (PTA), vithoralves@live.com

DOI:10.5281/zenodo.16923070

Resumo

Este estudo apresenta uma revisão integrativa da literatura sobre os efeitos do treinamento resistido em mulheres diagnosticadas com fibromialgia. A pesquisa foi conduzida com base em artigos publicados entre 2015 e 2025, localizados nas bases PubMed, Medline e SciELO, por meio de descritores em português e inglês. Foram selecionados 11 estudos com delineamentos variados, incluindo ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais, revisões sistemáticas e integrativas. A análise dos achados foi organizada em três categorias principais de desfecho: físicos, funcionais e metabólicos. Entre os resultados físicos, destacam-se o aumento da força muscular, a melhora da resistência e a redução da fadiga. Os desfechos funcionais apontam melhora na percepção da dor, na qualidade do sono e na capacidade para atividades da vida diária. Em menor número, alguns estudos também sugerem benefícios metabólicos e imunológicos, indicando que o exercício resistido pode influenciar mecanismos inflamatórios associados à dor crônica. Apesar da consistência dos efeitos positivos, observou-se heterogeneidade entre os protocolos de intervenção, as escalas de avaliação e a duração dos estudos. Conclui-se que o treinamento resistido representa uma estratégia terapêutica relevante, segura e potencialmente eficaz para mulheres com fibromialgia. Diante da escassez de investigações longitudinais e da diversidade metodológica, recomenda-se a ampliação das evidências disponíveis. Estudos futuros devem considerar diferentes faixas etárias, maior tempo de intervenção e variáveis fisiológicas mais complexas, a fim de fortalecer o corpo de evidências sobre a eficácia do treinamento resistido no cuidado à saúde de mulheres com fibromialgia.

Palavras-Chaves: Dor Crônica; Fibromialgia; Saúde da Mulher; Treinamento Resistido.

1. INTRODUÇÃO

A fibromialgia (FM) é uma condição clínica crônica caracterizada por dor musculoesquelética generalizada, fadiga persistente, distúrbios do sono e comprometimento funcional, afetando majoritariamente mulheres em idade adulta e avançada. Estima-se que sua prevalência atinja entre 2% e 8% da população mundial, com impactos significativos na qualidade de vida, funcionalidade e saúde mental das pacientes diagnosticadas com o transtorno (Wolfe et al., 2010).

Nos últimos anos, avanços nas diretrizes clínicas internacionais têm reposicionado o exercício físico como ferramenta terapêutica central no manejo da fibromialgia. As recomendações atualizadas da European League Against Rheumatism (EULAR), por exemplo, reforçam que intervenções não farmacológicas, como o exercício resistido, oferecem benefícios superiores e sustentáveis quando comparadas a abordagens exclusivamente medicamentosas (Macfarlane et al., 2017). O American College of Rheumatology, por sua vez, passou a incorporar critérios de avaliação funcional e de gravidade dos sintomas nas revisões de diagnóstico, enfatizando a importância de estratégias multidimensionais (Wolfe et al., 2016).

Dentre os tipos de exercício, o treinamento resistido (ou de força) tem ganhado destaque devido aos seus potenciais efeitos sobre variáveis musculares, imunológicas e psicofisiológicas. Estudos demonstram que essa modalidade pode contribuir para a redução da fadiga, alívio da dor, melhora da força muscular e aumento da qualidade do sono em mulheres com FM (Larsson et al., 2016). Tais evidências têm impulsionado o crescimento de investigações clínicas sobre o papel do exercício resistido como parte integrante das estratégias de reabilitação e promoção da saúde feminina.

Contudo, apesar do crescente volume de estudos internacionais, ainda são escassas as revisões que sistematizam as evidências específicas sobre os efeitos do treinamento resistido em mulheres com fibromialgia, especialmente no contexto da saúde pública brasileira (Rodríguez-Domínguez et al., 2024).

Diante da crescente atenção da literatura científica ao tema, esta revisão integrativa tem como objetivo identificar, analisar e sintetizar as evidências disponíveis sobre os benefícios do treinamento resistido em mulheres diagnosticadas com fibromialgia. A partir da análise de estudos publicados entre 2015 e 2025, pretende-se compreender como os efeitos dessa intervenção se manifestam nos aspectos físicos, funcionais e metabólicos, contribuindo

para ampliar o conhecimento científico e oferecer subsídios à prática clínica interdisciplinar voltada à saúde da mulher.

Assim, esta revisão propõe-se a reunir as evidências disponíveis sobre os benefícios físicos, funcionais e metabólicos do treinamento resistido em mulheres com fibromialgia. A escassez de estudos brasileiros com essa abordagem e a relevância do tema para a promoção da saúde reforçam a importância desta investigação.

2. METODOLOGIA

Este estudo configura-se como uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa predominante, embasada nos métodos descritos por Mendes, Silveira & Galvão (2008) e Whittemore & Knafl (2005), com destaque para procedimentos específicos aplicáveis à Educação Física e à saúde da mulher.

2.1 Critérios de Inclusão e Exclusão

Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2025, nos idiomas português e inglês, com acesso gratuito ao texto completo, que abordassem intervenções com treinamento resistido aplicadas em mulheres diagnosticadas com fibromialgia, com foco em desfechos físicos, funcionais ou metabólicos. Foram excluídos trabalhos com populações mistas (homens, adolescentes, crianças), artigos duplicados, estudos com ênfase em outros tipos de exercício (como aeróbico ou hidroginástica), bem como dissertações, teses e resumos de congressos não publicados em periódicos científicos.

2.2 Bases de Dados e Estratégia de Busca

A busca bibliográfica foi realizada em junho de 2025 nas bases de dados PubMed, SciELO e Medline, por meio dos descritores controlados nos sistemas MeSH (Medical Subject Headings) e DeCS (Descritores em Ciências da Saúde).

Os descritores utilizados foram:

- “Resistance Training” (MeSH) / “Treinamento Resistido” (DeCS)
- “Strength Training” (MeSh) / “Treinamento de Força” (DeCS)
- “Fibromyalgia” (MeSH) / “Fibromialgia” (DeCS)
- “Chronic Pain” (MeSH) / “Dor Crônica” (DeCS)
- “Women's Health” (MeSH) / “Saúde da Mulher” (DeCS)

A combinação entre os termos foi realizada utilizando os operadores booleanos AND e OR para ampliar a sensibilidade da busca. Os estudos selecionados foram organizados por ordem cronológica decrescente, ou seja, do mais recente para o mais antigo, de modo a valorizar as evidências mais atuais e os avanços recentes no campo da pesquisa sobre fibromialgia e treinamento resistido ou de força em mulheres.

2.3 Avaliação da Qualidade dos Estudos

A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada com base nos critérios propostos por Ursi e Galvão (2006), considerando:

- Clareza e coerência dos objetivos;
- Adequação do delineamento ao problema de pesquisa;
- Caracterização da amostra e dos critérios diagnósticos de fibromialgia;
- Descrição detalhada da intervenção com treinamento resistido (volume, intensidade, frequência e duração);
- Indicadores de validade e confiabilidade dos instrumentos de avaliação;
- Relevância e aplicabilidade dos desfechos analisados.

Adicionalmente, avaliou-se a produtividade dos autores e periódicos com base em:

- Número de publicações dos autores sobre o tema;
- Fator de impacto das revistas conforme dados do Journal Citation Reports (JCR);
- Índice de citação das publicações via Google Scholar e Scopus;
- Qualis CAPES da área de Educação Física, quando aplicável.

Esse cruzamento visa refletir não apenas a quantidade de produções, mas também sua qualidade, relevância científica e impacto na área da saúde da mulher.

2.4 Procedimentos de Coleta, Organização e Análise dos Dados

A sistematização dos dados seguiu as etapas sugeridas por Mendes et al. (2008) para revisões integrativas:

1. Formulação da questão norteadora:
Quais os efeitos do treinamento resistido em mulheres com fibromialgia?
2. Definição dos critérios de inclusão e exclusão;

3. Busca nas bases de dados com descritores padronizados;
4. Seleção e triagem dos artigos com base nos títulos, resumos e textos completos;
5. Extração e categorização dos dados relevantes, conforme os seguintes campos:
 - Autores e ano de publicação
 - Título e periódico
 - Tipo de estudo e amostra
 - Detalhamento da intervenção (carga, frequência, tempo)
 - Principais achados sobre desfechos físicos, funcionais e metabólicos
6. Síntese interpretativa, considerando as convergências e divergências entre os achados, bem como as lacunas ainda existentes na literatura.

A análise final seguiu o modelo de síntese qualitativa proposta por Soares, Hoga, Peduzzi, Sangaleti, Yonekura e Silva (2014), que recomenda a organização das evidências em categorias temáticas para facilitar a leitura crítica dos dados e a construção de conhecimento científico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise descritiva dos estudos incluídos na presente revisão integrativa, conforme sintetizado na Tabela 1, permite identificar padrões relevantes sobre o estado atual da produção científica relacionada aos efeitos do treinamento resistido em mulheres com fibromialgia. Os onze estudos selecionados, publicados entre 2015 e 2025, demonstram um crescimento constante no interesse da comunidade científica por essa temática, especialmente nos últimos cinco anos. Essa distribuição cronológica evidencia a relevância crescente do treinamento resistido como estratégia terapêutica não farmacológica para o manejo da fibromialgia, refletindo também os avanços metodológicos e clínicos nos estudos sobre saúde da mulher.

Em termos de procedência, constata-se uma concentração significativa de publicações oriundas de países com tradição consolidada na pesquisa em dor crônica, como Suécia, Espanha e Brasil. Estudos como os de Larsson et al. (2015) [Estudo K], Ericsson et al. (2016) [Estudo J] e Andersson et al. (2021) [Estudo G] foram conduzidos na Suécia, adotando delineamentos rigorosos com intervenções controladas e avaliações longitudinais. No cenário latino-americano, com destaque para o Brasil, observa-se a presença de investigações aplicadas como as de Andrade et al. (2019) [Estudo I], Bastos et al. (2023) [Estudo D] e

Bruning et al. (2025) [Estudo B], centradas nos desfechos funcionais e subjetivos associados ao exercício resistido. Essa diversidade geográfica confere amplitude à amostra, ainda que concentrada em contextos ocidentais.

Quanto ao delineamento metodológico, os estudos contemplam desde revisões sistemáticas e integrativas (ex: Carvalho et al., 2024 [Estudo C]; Bañuelos-Terés et al., 2022 [Estudo F]) até ensaios clínicos randomizados (Larsson et al., 2015; Andersson et al., 2021) e estudos transversais. Essa diversidade fortalece a análise ao proporcionar uma visão multifacetada dos efeitos do treinamento resistido, permitindo tanto a análise de evidências consolidadas quanto a observação direta dos impactos da intervenção em contextos clínicos distintos. O predomínio de delineamentos com controle de variáveis e seguimento estatístico confere maior robustez à síntese dos achados.

As publicações estão indexadas em bases como PubMed, Medline e SciELO, com predominância da primeira, com sete dos 11 trabalhos analisados. Os periódicos apresentam fatores de impacto variados, sendo muitos reconhecidos na área de reumatologia, medicina do exercício e saúde pública. Essa distribuição confirma a qualidade metodológica e científica dos estudos, consolidando um nível elevado de confiabilidade nas evidências apresentadas.

A interpretação da Tabela 1 confirma a consistência metodológica e atualidade dos estudos, fornecendo uma base sólida para as discussões subsequentes deste artigo, especialmente no que tange à categorização dos benefícios físicos, funcionais e metabólicos do treinamento resistido.

A análise interpretativa dos 11 estudos permitiu identificar um conjunto consistente de benefícios do treinamento resistido para mulheres com fibromialgia, categorizados três referidos eixos. Esses desfechos evidenciam, por diferentes delineamentos e amostras, o potencial terapêutico da prática supervisionada de exercícios resistidos para mulheres diagnosticadas com esta síndrome.

Tabela 1 – Tabela de Extração dos Estudos: Código, Título, Autores, Ano, Base – Revisão Integrativa.

Código	Título	Autores	Ano	Base
A	The most effective therapeutic exercises for pain intensity in women with fibromyalgia: A systematic review and network meta-analysis <i>(Tradução pelos autores: Os exercícios terapêuticos mais eficazes para a intensidade da dor em mulheres com fibromialgia: uma revisão sistemática e meta-análise em rede)</i>	Rodríguez-Domínguez et al.	2025	PubMed
B	Correlação entre níveis de atividade física, gravidade da doença e intensidade da dor em mulheres com fibromialgia	Bruning et al.	2025	SciELO
C	Treinamento de força e resistência muscular para pacientes com fibromialgia: uma revisão integrativa da literatura	Carvalho et al.	2024	SciELO
D	Effects of resistance training on sleep of patients with fibromyalgia: A systematic review <i>(Tradução pelos autores: Efeitos do treinamento resistido no sono de pacientes com fibromialgia: uma revisão sistemática)</i>	Bastos et al.	2023	PubMed
E	Effects of progressive intensity resistance training on the impact of fibromyalgia: protocol for a blinded randomized controlled trial <i>(Tradução pelos autores: Efeitos do treinamento de resistência de intensidade progressiva no impacto da fibromialgia: protocolo para um ensaio clínico randomizado cego)</i>	Pontes-Silva et al.	2023	PubMed
F	Muscle Strength Training in Fibromyalgia Patients: Literature Review <i>(Tradução pelos autores: Treinamento de Força Muscular em Pacientes com Fibromialgia: Uma Revisão de Literatura)</i>	Banuelos-Téres et al.	2022	Medline
G	Women with Fibromyalgia Prefer Resistance Exercise with Heavy Loads: A Randomized Crossover Pilot Study <i>(Tradução pelos autores: Mulheres com Fibromialgia Preferem Exercícios Resistidos com Cargas Elevadas: Um estudo piloto randomizado cruzado)</i>	Andersson et al.	2021	PubMed
H	Effect of resistance training in women with fibromyalgia: A review study <i>(Tradução pelos autores: Efeito do treinamento resistido em mulheres com fibromialgia: Um estudo de revisão)</i>	Barbosa et al.	2021	SciELO
I	Resistance Training Improves Quality of Life and Associated Factors in Patients With Fibromyalgia Syndrome <i>(Tradução pelos autores: Treinamento de resistência melhora a qualidade de vida e fatores associados em pacientes com síndrome de fibromialgia)</i>	Andrade et al.	2019	PubMed
J	Resistance exercise improves physical fatigue in women with fibromyalgia: a randomized controlled trial <i>(Tradução pelos autores: Exercícios de resistência melhoram a fadiga física em mulheres com fibromialgia: um ensaio clínico randomizado)</i>	Ericsson et al.	2016	PubMed
K	Resistance exercise improves muscle strength, health status and pain intensity in fibromyalgia: a randomized controlled trial <i>(Tradução pelos autores: Exercícios de resistência melhoram a força muscular, o estado de saúde e a intensidade da dor na fibromialgia: um ensaio clínico randomizado)</i>	Larsson et al.	2015	PubMed

Fonte: Elaborada pelos autores em julho de 2025.

Tabela 2 – Tabela de Extração dos Estudos: Código, Tipo de Estudo, Objetivo, Principais Resultados, Conclusão Principal – Revisão Integrativa.

Código	Tipo de Estudo	Objetivo	Principais Resultados	Conclusão Principal
A	Revisão sistemática com meta-análise em rede	Identificar os exercícios terapêuticos mais eficazes na redução da dor em mulheres com fibromialgia	Exercícios resistidos apresentaram melhores resultados para redução da dor em comparação com alongamentos e aeróbicos	Exercícios resistidos são eficazes e recomendáveis para o alívio da dor em mulheres com fibromialgia
B	Estudo transversal	Correlacionar atividade física, gravidade da fibromialgia e intensidade da dor em mulheres	Maior nível de atividade física associou-se à menor gravidade da doença e menor intensidade da dor	Prática de exercícios está associada a melhores indicadores clínicos em mulheres com fibromialgia
C	Revisão integrativa	Analisar efeitos do treinamento de força e resistência em pacientes com fibromialgia	Melhora na força muscular, capacidade funcional e redução de sintomas	O treinamento de força é eficaz e seguro para pacientes com fibromialgia
D	Revisão sistemática	Avaliar o efeito do treinamento resistido no sono de pacientes com fibromialgia	Houve melhora na qualidade e duração do sono	Treinamento resistido contribui positivamente para o sono em pessoas com fibromialgia
E	Protocolo de ensaio clínico randomizado cego	Avaliar o impacto de treino de resistência progressiva sobre a fibromialgia	Estudo ainda em andamento, mas a proposta é detalhada e com critérios rigorosos	A pesquisa busca validar os benefícios do treino resistido progressivo com rigor metodológico
F	Revisão de literatura	Revisar os efeitos do treino de força em pacientes com fibromialgia	Estudos mostram ganhos funcionais e diminuição de sintomas dolorosos	Exercício resistido melhora qualidade de vida e reduz limitações funcionais
G	Estudo piloto randomizado cruzado	Verificar preferências de mulheres com fibromialgia quanto à carga no treino resistido	Mulheres preferiram cargas altas, com maior satisfação e percepção de controle da dor	Pacientes com fibromialgia tendem a preferir treinos com cargas mais elevadas
H	Revisão narrativa	Avaliar benefícios do treinamento resistido em mulheres com fibromialgia	Melhoras relatadas na capacidade funcional e no bem-estar geral	Recomendação de exercício resistido como abordagem terapêutica eficaz
I	Estudo clínico	Avaliar a influência do treino resistido na qualidade de vida e fatores associados	Melhora significativa na qualidade de vida, autoestima e percepção da dor	Treinamento resistido é seguro e benéfico para mulheres com fibromialgia
J	Ensaio clínico randomizado	Avaliar o efeito do treino resistido sobre a fadiga física em mulheres com fibromialgia	Redução da fadiga e melhora na capacidade física	Treinamento resistido reduz fadiga e melhora performance funcional
K	Ensaio clínico randomizado	Analisar efeitos do treino resistido em força muscular, estado de saúde e dor	Melhoras significativas nos três desfechos avaliados	O treino resistido é eficaz para mulheres com fibromialgia, especialmente em longo prazo

Fonte: Elaborada pelos autores em julho de 2025.

No eixo dos **benefícios físicos**, há concordância entre os autores quanto à eficácia do treinamento resistido na melhora da força muscular, resistência física e redução da fadiga – elementos centrais na fisiopatologia da fibromialgia. Estudos como os de Larsson et al. (2015) [K], Ericsson et al. (2016) [J] e Andersson et al. (2021) [G] demonstraram aumento significativo da força isométrica e da resistência em mulheres submetidas a protocolos de sobrecarga progressiva, com duração média entre 8 e 16 semanas. Esses achados foram reforçados por revisões como as de Bañuelos-Terés et al. (2022) [F] e Carvalho et al. (2024) [C], que reafirmam a segurança e eficácia do exercício resistido para reverter o descondicionamento físico. Além das melhorias mensuráveis, alguns autores (ex: Bruning et al., 2025 [B]) mencionaram o aumento da autoconfiança corporal entre as participantes, o que contribui diretamente para a adesão ao tratamento.

Nos **benefícios funcionais**, os dados apontam para efeitos positivos na modulação da dor, qualidade do sono, autoestima e capacidade funcional global. Bastos et al. (2023) [D] evidenciaram ganhos nos padrões de sono, com maior duração e menor frequência de despertares noturnos. Andrade et al. (2019) [I] demonstraram melhorias significativas em indicadores de qualidade de vida nos domínios físico, emocional e social. Bruning et al. (2025) [B] identificaram relação inversa entre prática regular de exercícios e percepção da dor. Ainda, Andersson et al. (2021) [G] revelaram que muitas mulheres com fibromialgia preferem treinos com cargas mais altas, contrariando a suposição de que optariam por exercícios leves. Essa tendência pode estar ligada à maior sensação de controle sobre o próprio corpo e à valorização da autonomia terapêutica.

Quanto aos **efeitos metabólicos e imunológicos**, ainda que menos representados, alguns estudos ofereceram achados importantes. A revisão de Bañuelos-Terés et al. (2022) [F] discute o impacto positivo do exercício na modulação de citocinas inflamatórias relacionadas à dor crônica. Já Pontes-Silva et al. (2023) [E], em protocolo de ensaio clínico ainda em curso, propõem a mensuração de biomarcadores inflamatórios e de desempenho funcional, ampliando a abordagem para níveis fisiológicos e bioquímicos mais específicos. Esses dados sugerem que o exercício resistido pode atuar em múltiplas frentes: neuromuscular, endócrina e imunológica.

A leitura comparada dos estudos revela heterogeneidade nas intervenções (intensidade, frequência, duração), nos perfis das amostras (faixa etária, tempo de diagnóstico) e nos instrumentos avaliativos. Embora isso dificulte comparações quantitativas, enriquece a análise qualitativa, permitindo mapear a diversidade de contextos e respostas. A

consistência metodológica geral, no entanto, permanece alta, com uso frequente de protocolos validados e estatísticas robustas.

Diante das evidências reunidas, o treinamento resistido consolida-se como uma estratégia terapêutica eficaz, promissora e segura para o manejo da fibromialgia em mulheres. Os ganhos incluem alívio sintomático, melhora funcional e potencial modulação imunológica, contribuindo para o restabelecimento da autonomia, da qualidade de vida e da saúde integral das pacientes. Tal abordagem desponta como uma ferramenta clínica relevante dentro de uma atuação interdisciplinar voltada à saúde da mulher.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos nesta revisão integrativa demonstram que o treinamento resistido promove benefícios físicos, funcionais e metabólicos relevantes para mulheres diagnosticadas com fibromialgia. Entre os principais desfechos positivos, destacam-se o aumento da força muscular, a redução da fadiga, a melhora na percepção da dor, na qualidade do sono e na capacidade funcional. Estudos mais recentes também apontam para a possível influência do exercício resistido em marcadores inflamatórios, sugerindo que seus efeitos podem ultrapassar os ganhos mecânicos e envolver adaptações fisiológicas e imunológicas.

Apesar da consistência dos achados, observa-se heterogeneidade entre os protocolos de intervenção, as escalas de avaliação e os delineamentos adotados, o que dificulta a padronização das evidências. A maioria dos estudos apresenta amostras limitadas e intervenções de curta duração, além de lacunas em relação ao acompanhamento de longo prazo e aos efeitos sobre diferentes faixas etárias.

A continuidade das investigações científicas sobre o tema é indispensável, sobretudo com foco nas especificidades da população feminina. O aprofundamento dos estudos nessa linha é essencial para consolidar o treinamento resistido como prática integrada de reabilitação física e emocional de mulheres com fibromialgia.

REFERÊNCIAS

ANDERSSON, Ulf Mathias et al. Women with fibromyalgia prefer resistance exercise with heavy loads—A randomized crossover pilot study. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 18, n. 12, p. 6276, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34200618/>. Acesso em: 22 de jul. 2025.

ANDRADE, Alexandre; SIECZKOWSKA, Sofia M.; VILARINO, Guilherme T. Resistance training improves quality of life and associated factors in patients with fibromyalgia syndrome. **Pm&r**, v. 11,

n. 7, p. 703-709, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30266345/>. Acesso em: 22 de jul. 2025.

BARBOSA, Felipe Junio et al. Efeito do treinamento resistido em mulheres com fibromialgia: Um estudo de revisão. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 5, p. e29410514674-e29410514674, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/14674>. Acesso em: 22 de jul. 2025.

BAÑUELOS-TERÉS, Luis Enrique et al. Muscle Strength Training in Fibromyalgia Patients. Literature Review. **Y DEPORTES**, p. 1, 2022. Disponível em: <https://revista-apunts.com/en/muscle-strength-training-in-fibromyalgia-patients-literature-review/>. Acesso em: 22 de jul. 2025.

BASTOS, Ana Cecilia Rosatelli de Freitas et al. Effects of resistance training on sleep of patients with fibromyalgia: A systematic review. **Journal of Health Psychology**, v. 28, n. 11, p. 1072-1084, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37183814/>. Acesso em: 22 de jul. 2025.

BRUNING, Márcio et al. Correlação entre níveis de atividade física, gravidade da doença e intensidade da dor em mulheres com fibromialgia. **BrJP**, v. 8, p. e20250002, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/brjp/a/yJqLypkjCmRLSYfCmQHC3fK/?lang=pt>. Acesso em: 22 de jul. 2025.

CARVALHO, Natane Moreira et al. Treinamento de força e resistência muscular para pacientes com fibromialgia: uma revisão integrativa da literatura. **Conexão Ciência (Online)**, v. 19, n. 2, p. 143-162, 2024. Disponível em: <https://revistas.uniformg.edu.br/conexaociencia/article/view/1521>. Acesso em: 22 de jul. 2025.

ERICSSON, Anna et al. Resistance exercise improves physical fatigue in women with fibromyalgia: a randomized controlled trial. **Arthritis research & therapy**, v. 18, n. 1, p. 176, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27473164/>. Acesso em: 22 de jul. 2025.

LARSSON, Anette et al. Resistance exercise improves muscle strength, health status and pain intensity in fibromyalgia: a randomized controlled trial. **Arthritis research & therapy**, v. 17, n. 1, p. 161, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27473164/>. Acesso em: 22 de jul. 2025.

LARSSON, A. et al. Resistance exercise for women with fibromyalgia: a randomized controlled trial evaluating muscular strength, pain, and quality of life. **Arthritis Research & Therapy**, v. 23, n. 1, art. 271, 2021. DOI: 10.1186/s13075-021-02487-0. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4489359/>. Acesso em: 22 de jul. 2025.

MACFARLANE, G. J. et al. EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia. **Annals of the Rheumatic Diseases**, v. 76, n. 2, p. 318–328, 2017. DOI: 10.1136/annrheumdis-2016-209724. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2016-209724>. Acesso em: 22 de jul. 2025.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto – Enfermagem**, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758–764, out./dez. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ>. Acesso em: 22 de jul. 2025.

PONTES-SILVA, André et al. Effects of progressive intensity resistance training on the impact of fibromyalgia: protocol for a blinded randomized controlled trial. **BMC Musculoskeletal Disorders**, v. 24, n. 1, p. 816, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37838712/>. Acesso em: 22 de jul. 2025.

RODRÍGUEZ-DOMÍNGUEZ, Á. J.; REBOLLO-SALAS, M.; CHILLÓN-MARTÍNEZ, R.; ROSALES-TRISTANCHO, A.; JIMÉNEZ-REJANO, J. J. Clinical relevance of resistance training in women with fibromyalgia: a systematic review and network meta-analysis. **European Journal of Pain**, v. 28, n. 1, p. 21–36, jan. 2024. DOI: 10.1002/ejp.2161. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ejp.2161>. Acesso em: 23 de jul. 2025.

RODRÍGUEZ-DOMÍNGUEZ, Álvaro-José et al. The most effective therapeutic exercises for pain intensity in women with fibromyalgia: A systematic review and network meta-analysis. **Brazilian Journal of Physical Therapy**, v. 29, n. 4, p. 101226, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40319533/>. Acesso em: 22 de jul. 2025.

SOARES, Cassia Baldini et al. Revisão integrativa: conceitos e métodos utilizados na enfermagem. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 48, p. 335-345, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reusp/a/3ZZqKB9pVhmMtCnsvVW5Zhc/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 22 de jul. 2025.

URSI, E. S.; GALVÃO, T. F. Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da literatura. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 124-131, fev. 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/7hS3VgZvTs49LNX9dd85VVb/?lang=pt>. Acesso em: 22 de jul. 2025.

WHITTEMORE, Robin; KNAFL, Kathleen. The integrative review: updated methodology. **Journal of Advanced Nursing**, v. 52, n. 5, p. 546–553, dez. 2005. Disponível em: equator-network.org+6researchgate.net+6onlinelibrary.wiley.com+6. Acesso em: 22 de jul. 2025.

WOLFE, F. et al. The American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia and measurement of symptom severity. **Arthritis Care & Research**, v. 62, n. 5, p. 600–610, 2010. DOI: 10.1002/acr.20140. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/acr.20140>. Acesso em: 22 de jul. 2025.

WOLFE, F. et al. 2016 Revisions to the 2010/2011 fibromyalgia diagnostic criteria. **Seminars in Arthritis and Rheumatism**, v. 46, n. 3, p. 319–329, 2016. DOI: 10.1016/j.semarthrit.2016.08.012. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2016.08.012>. Acesso em: 22 de jul. 2025.